

PEDAGOGICAL SCIENCES

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 2019–2023 РР.

Галецький С.М.

*Національний університет «Острозька академія»,
доцент кафедри мовної медіації*

THE SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE IN 2019–2023

Galetskyi S.

*The National University of Ostroh Academy,
Department of Language Mediation*

Анотація

Стаття присвячена аналізу соціально-демографічних характеристик здобувачів вищої освіти в Україні у період з 2019 до 2023 років. Мета дослідження – виявити зміни в віковій, гендерній та регіональній структурі студентів під впливом соціально-економічних та політичних факторів, таких як війна та пандемія. В процесі наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, порівняння та статистичне узагальнення. Результати дослідження показують, загальна чисельність студентів знизилася з 1 млн 439 тисяч у 2019 році до 1 млн 355 тисяч у 2023 році. Віковий склад студентів також зазнав трансформацій, зокрема, частка осіб віком 30–60 років зросла з 6% у 2020 році до 12% у 2023 році. Структура вибору спеціальностей серед студентів теж зазнала змін. Хоча традиційно залишався високий попит на спеціальності у сферах управління та педагогіки, було зафіксовано підвищений інтерес до інформаційних технологій, де кількість студентів зросла з 90 тисяч у 2020 році до 108 тисяч у 2023 році. Гендерний аналіз показує збільшення кількості чоловіків на рівні передвищої освіти, тоді як на бакалавраті та магістратурі більше представлені жінки. Водночас війна сприяла вирівнюванню гендерного складу серед студентів, оскільки навчання надає можливість відстрочки від мобілізації для чоловіків. Регіональні відмінності в чисельності студентів вказують на важливість Києва як провідного освітнього центру, що приймає близько 25% студентів України. Водночас, війна зумовила значні міграційні процеси, адже студенти з Донецької та Луганської областей були змушені переселитися у безпечніші регіони. Зовнішні чинники, такі як COVID-19 та війна, також позначилися на методах навчання: пандемія сприяла переходу на дистанційне навчання, що спричинило реформацію підходів до освітнього процесу, тоді як війна посилила інтерес до спеціальностей, пов'язаних із національною безпекою та цивільною безпекою. Практичне значення дослідження полягає у формуванні рекомендацій щодо адаптації освітньої політики до актуальних соціально-демографічних змін для забезпечення рівного доступу до вищої освіти, особливо в умовах кризових ситуацій.

Abstract

This article analyzes the social-demographic characteristics of higher education students in Ukraine from 2019 to 2023. The aim of the study is to identify changes in the age, gender, and regional structure of students influenced by socio-economic and political factors, such as war and the pandemic. General scientific methods of cognition were used in the research process: analysis, synthesis, comparison, and statistical generalization. The findings indicate a decrease in the total number of students from 1.439 million in 2019 to 1.355 million in 2023. The age composition of students also underwent changes, with the share of individuals aged 30–60 rising from 6% in 2020 to 12% in 2023. The structure of students' choice of majors shifted as well. While demand for majors in management and education remained high, there was an increased interest in information technology, where the number of students grew from 90,000 in 2020 to 108,000 in 2023. Gender analysis reveals an increase in the number of men in pre-tertiary education, while women are more represented in undergraduate and graduate programs. Additionally, the war contributed to a more balanced gender distribution among students, as education provides men with an opportunity for deferment from mobilization. Regional differences in student numbers highlight Kyiv's importance as a leading educational center, accommodating about 25% of Ukraine's students. At the same time, the war has driven significant migration, as students from Donetsk and Luhansk regions were forced to relocate to safer areas. External factors such as COVID-19 and the war also affected teaching methods: the pandemic accelerated the transition to remote learning, reforming educational approaches, while the war heightened interest in majors related to national and civil security. The practical significance of this study lies in developing recommendations for adapting educational policy to current social-demographic changes to ensure equal access to higher education, particularly during crisis situations.

Ключові слова: соціально-демографічні характеристики, студенти, війна, спеціальності, освітня політика.

Keywords: social-demographic characteristics, students, war, majors, educational policy.

Постановка проблеми. Дослідження соціально-демографічних характеристик здобувачів вищої освіти та закладів вищої освіти в Україні в період з 2019 по 2023 рік потребує особливої уваги, адже цей період був відзначений великою економічною та освітньою кризою, спричиною низкою факторів, серед яких пандемія COVID-19 та війна. Ці виклики мали значний вплив на систему освіти в Україні, породивши як нові проблеми, так і можливості для реформування та розвитку.

Пандемія 2019 року стала першою великою кризою для освітньої сфери. З початком локдауну більшість закладів вищої освіти призупинили свою діяльність, що поставило велику кількість студентів і викладачів в умови невизначеності. Водночас пандемія стала каталізатором змін, адже університети змушені були швидко адаптуватися до дистанційного навчання. Це дало можливість значно підвищити кваліфікацію викладачів та навички самостійної роботи студентів, що виявилось важливим досвідом для подальшого розвитку освіти в Україні.

Проте подолання кризових моментів у період пандемії не означало завершення проблем. 2022 рік приніс нову й ще більш серйозну загрозу для української освіти – повномасштабне вторгнення Росії, що призвело до значної зміни соціально-демографічного складу студентів. В умовах війни зменшилася кількість здобувачів вищої освіти, зокрема через міграцію, призупинення навчального процесу, а також через певні соціально-політичні фактори, зокрема використання освіти як способу отримання відстрочки від мобілізації. Це, в свою чергу, поставило перед державою нові виклики щодо реформування системи вищої освіти, зокрема скорочення кількості закладів та адаптації навчальних програм до нових умов.

В умовах війни система вищої освіти стає ключовим елементом відбудови економіки та національної безпеки. Розвиток освіти в майбутньому стане важливим критерієм для подолання наслідків кризи та створення умов для післявоєнного відновлення країни. Однак для ефективного вирішення існуючих проблем необхідно здійснити глибокий аналіз наявних соціально-демографічних даних та даних щодо закладів вищої освіти. Тільки на основі цих даних можна буде розробити ефективну стратегію реформування вищої освіти, яка враховуватиме нові реалії, зокрема демографічні зміни, зростання потреби в гнучких формах навчання, а також необхідність адаптації освітніх програм до потреб суспільства і економіки після війни.

Таким чином, цей період можна розглядати не лише як час великих викликів, але й як можливість для системного реформування освіти, яке враховуватиме соціально-демографічні та економічні трансформації, що стали результатом глобальних і локальних криз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання соціально-демографічних характеристик здобувачів вищої освіти в Україні є досить висвітленим у вітчизняній науковій та експертній

літературі, однак не комплексно, а частково. У дослідженнях розглядаються як статистичні, так і аналітичні аспекти за попередні роки, зокрема динаміка кількості студентів, гендерні та соціально-економічні особливості, а також вплив різних соціально-економічних факторів на вибір закладу освіти та навчання за кордоном. Сучасних досліджень, що висвітлюють актуальні дані за 2023 рік недостатньо для того, щоб отримати повну інформацію для діагностики впливу кризового періоду на соціально-демографічний стан студентів.

Дані за 2023 рік про соціально-демографічну ситуацію студентів опубліковані на офіційному сайті Державної служби статистики України, яка у своєму звіті [1] надала необхідний перелік статистичних даних щодо кількості студентів та їхніх соціальної характеристики, що дозволяє проаналізувати тенденції ЗВО та студентів. І. Когут [2] висвітлив соціально-економічний портрет українських студентів, зокрема акцентуючи увагу на фінансових можливостях та соціальних викликах, які вони зустрічають під час навчання. Важливим є також дослідження О. Куха [3], який розглянув тенденції «відтоку мізків» серед абітурієнтів, що обирають навчання за кордоном. Автор порушує проблему привабливості закордонної освіти для української молоді, що впливає на соціально-демографічний склад студентства в українських закладах вищої освіти. В. Попко [4] надав конкретні рекомендації щодо зниження цього «відтоку», зосереджуючись на завданнях закладів освіти, які спрямовані на повернення студентів та підвищення якості освіти.

Інший вагомий документ – Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти [5], який містить аналіз стандартів та політик якості у закладах вищої освіти, що дозволяє побачити, як впровадження нових вимог впливає на соціально-демографічний контингент студентів. І. Самохін [6] також робить внесок у дослідження теми, презентуючи «шкільну карту», що допомагає вистежувати соціально-демографічні характеристики учнів, які надалі можуть стати здобувачами вищої освіти.

Наукове дослідження Т. та А. Сидоренків [7] фокусується на дистанційному навчанні, розглядаючи адаптацію студентів та викладачів до нових умов, що стали необхідними під час пандемії COVID-19. Цей аспект є важливим для розуміння впливу дистанційного формату на демографічний профіль студентів, а також на їхню успішність та залучення до освітнього процесу. Аналіз гендерних особливостей адаптації студентів до дистанційного навчання, представлений у роботі І. Стрельнікової та В. Кришталь [9], доповнює цю тему, підкреслюючи вплив гендерних чинників на адаптаційні процеси студентів у нових умовах.

Додатково, сучасні інтернет-публікації в таких виданнях, як «Інтерфакс» [4] і «24ua» [3], висвітлюють актуальні аспекти міжнародної конкуренції за студентів, проблеми відтоку кадрів та нові виклики

в умовах війни та пандемії, що описані на основі інтерв'ю з представниками Міністерства Освіти і Науки. Ці джерела надають експертні оцінки та обговорення, які є важливими для всебічного розуміння соціально-демографічних характеристик українських студентів.

Попри значний масив доступної літератури, все ж відчувається нестача систематизованих матеріалів із теми. Залучення різноманітних методів наукового аналізу дозволило узагальнити та структурувати наявну інформацію у світлі соціально-демографічних аспектів вищої освіти в Україні, що є важливим кроком для подальшого розвитку досліджень у цій сфері.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми. Однією з основних невіршених проблем є відсутність систематизованих наукових досліджень, що охоплюють весь період економічної та освітньої кризи з 2019 по 2023 рік, зокрема вплив пандемії COVID-19 та війни на соціально-демографічні характеристики студентів. Зібрані в цьому дослідженні дані мають високу вагу, оскільки дозволяють не лише відтворити повну картину змін у соціальному та економічному становищі студентів, а й виявити особливості кризового впливу на вищу освіту. Завдяки експертним дослідженням стало можливим проаналізувати, як ці фактори змінили структуру студентства, підвищили роль освіти в отриманні відстрочки від мобілізації та виявили проблеми несучасної вищої освіти, які в умовах кризи стали особливо гострими.

Мета статті – проаналізувати соціально-демографічні характеристики здобувачів вищої освіти у кризовий період 2019-2023 років.

Виклад основного матеріалу. Основні демографічні характеристики студентів в Україні визначаються чисельністю, віковою та статевою структурами, географічним розподілом та соціально-економічним статусом, що загалом відображають соціальні та економічні умови в країні, а також загальноосвітні тенденції в сфері вищої освіти.

Віковий розподіл студентів за останні роки характеризується коливаннями, що зумовлено такими факторами, як демографічна криза 1990-х років, економічна нестабільність та реформи вищої освіти і війна 2022 року.

За даними Державної служби статистики України, чисельність студентів поступово зменшується, що пов'язано з низькою народжуваністю в попередніх десятиліттях і, як наслідок, меншою кількістю випускників шкіл. Станом на 2023 рік, в Україні навчалось 1355 тисяч студентів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 1329 тисяч, що означає зростання на 26 тисяч осіб за рік війни. Таке збільшення кількості студентів в умовах воєнного часу можна частково пояснити зростанням попиту на навчання серед старших вікових груп, які прагнуть отримати відстрочку від мобілізації та підвищити свої шанси на професійну переорієнтацію [1].

Для порівняння, у довоєнний період, а саме у 2019-2020 навчальному році, загальна кількість студентів становила 1439 тисяч. Відтоді спостерігалася поступова тенденція до зменшення кількості студентів, зокрема у 2021 році цей показник знизився до 1308 тисяч осіб, що відображає демографічні фактори та економічні виклики. Зростання кількості студентів у 2023 році можна розглядати як специфічну тенденцію воєнного часу, коли здобуття освіти стає засобом для молоді уникнути мобілізації та отримати додаткові знання й кваліфікації, які можуть бути корисними у нестабільних соціально-економічних умовах.

Вікова структура студентів в Україні демонструє значні зрушення, що відображають як демографічні, так і соціально-економічні зміни в суспільстві. Основну частину студентства традиційно становлять молоді люди у віці 17–22 роки, які навчаються на програмах бакалаврату та магістратури. Проте дані за 2020 та 2023 роки свідчать про зміни у віковому складі, що вказує на збільшення вікової різноманітності серед студентів (таблиця 1).

Таблиця 1

Розподіл кількості студентів за освітніми рівнями (короткий цикл, бакалаврат, магістратура) в Україні у 2019-2023 рр. (тис. осіб)

Рівень освіти за МСКО	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Короткий цикл вищої освіти (15-17)	356	357	370	362
Бакалаврат або його еквівалент (17-20)	726	703	693	714
Магістратура або її еквівалент (20-22)	357	248	266	279

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020-2023 рр. [1]

Згідно з даними за 2020 рік, основну частку студентів складали молоді люди: група віком 14–18 років становила 32% від загальної кількості студентів, тоді як група 18–22 роки становила 57,4%. У 2023 році цей розподіл суттєво змінився: частка студентів віком 14–18 років зросла до 51,8%, тоді як група 18–22 років зменшилася до 31,2%. Таке

зростання кількості молодших студентів можна пояснити раннім вступом до закладів вищої освіти, оскільки для навчання на базі 9 класів (короткий цикл освіти) не потрібно складати ЗНО або НМТ, що, ймовірно, вплинуло на вибір молодих людей, які прагнуть раніше здобути спеціальність (таблиця 2).

Зміна структури студентів за віком в Україні у 2019-2023 рр. (%)

Вікові групи	2020	2023
14-18	32,0	51,8
18-22	57,4	31,2
22-30	4,7	5,7
30-60	5,9	11,4
Всього	100,0	100,0

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020-2023 рр. [1]

Водночас, старші вікові групи також демонструють зростання. Частка студентів віком 22–30 років збільшилася з 4,7% у 2020 році до 5,7% у 2023 році, а частка студентів віком 30–60 років – з 5,9% до 11,4%. Це зростання значною мірою пояснюється специфікою соціально-економічної ситуації: багато молодих людей, особливо чоловіків, обирають навчання як спосіб відстрочки від мобілізації, що є важливим фактором у воєнний час. Така тенденція найбільш помітна у групі студентів віком 30–60 років, де кількість студентів зросла суттєво, що свідчить про бажання дорослих громадян отримати або продовжити освіту з метою уникнення мобілізаційного процесу.

Отже, зміни у віковій структурі студентів в Україні відображають як загальні демографічні тренди, так і специфічні наслідки воєнної ситуації.

По-перше, зростання кількості молодших студентів, які обирають короткий цикл освіти, може вказувати на прагнення молоді швидше інтегруватися у професійну діяльність, а також це свідчить про низьку якість середньої освіти, коли учні старших класів, будучи невпевненими у власних знаннях обирають можливість не здавати ЗНО чи НМТ.

По-друге, значне зростання частки старших студентів у вікових групах 22–30 та 30–60 років свідчить про те, що навчання стало для багатьох засобом тимчасового захисту від мобілізації, що є важливим аспектом у контексті воєнного часу. Усе це вказує на потребу адаптації освітньої політики до поточних умов, зокрема в напрямку розвитку гнучких форм навчання та розширення доступу до освіти для різних вікових груп.

Гендерний склад студентів є важливим соціально-демографічним фактором, що впливає на

особливості навчання у вищій освіті, особливо в умовах дистанційного формату. Жінки, як свідчать численні дослідження, зазвичай демонструють вищу активність у навчальних процесах онлайн, більш схильні до самостійного навчання та частіше звертаються до додаткових матеріалів. Наприклад, Т. Сидоренко та А. Сидоренко [7] зазначають, що студентки краще адаптуються до дистанційного навчання та використовують більше ресурсів для поглиблення знань у порівнянні з чоловіками. Це свідчить про вищий рівень саморегуляції та відповідальності у жінок, що є важливим фактором успішності в онлайн-навчанні [7].

Чоловіки, у свою чергу, частіше зазнають труднощів із самоконтролем і мають нижчу продуктивність у дистанційному навчанні. Такі особливості пояснюються відмінностями у мотиваційних стратегіях і навчальних підходах. І. М. Стрельнікова та В. Є. Кришталь зазначають, що студентам-чоловікам складніше підтримувати належний рівень організації в дистанційному навчанні, що може впливати на загальну якість засвоєння матеріалу [9].

О. Шпарик вказує, що освіта в умовах дистанційного формату теж відзначає гендерні особливості. Дослідження показують, що студентки більш стійкі до стресових факторів дистанційного навчання, зокрема завдяки активному використанню підтримуючих ресурсів, що сприяє вищому рівню академічної успішності. Водночас, студенти-чоловіки більш схильні до перевтоми та вигорання через недостатній рівень самоконтролю [10].

Зробимо порівняння гендерного співвідношення серед студентів різних спеціальностей на основі офіційної статистики.

Таблиця 3

Співвідношення жінок до чоловіків серед студентів у 2019-2023 рр. (вищі рівні освіти)

Рівень освіти за МСКО 2011	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Короткий цикл вищої освіти	0,873	0,886	0,887	0,842
Бакалаврат або його еквівалент	1,092	1,143	1,131	1,047
Магістратура або її еквівалент	1,289	1,431	1,403	0,944

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020-2023 рр.

Аналіз гендерного співвідношення серед студентів на різних рівнях освіти в Україні протягом 2019–2023 років показує суттєві відмінності у частці жінок та чоловіків, що відображає соціально-економічну ситуацію та вплив воєнних умов. Так, на рівні вікової групи 15–17 років спостерігається

стійке переважання чоловіків над жінками. Співвідношення жінок до чоловіків у 2019/20 навчальному році становило 0,873, що означає, що жінок було менше приблизно на 13% порівняно з чоловіками. У 2022/23 році цей показник знизився ще більше – до 0,842, тобто жінок було менше на

16% порівняно з чоловіками. Це може свідчити про те, що молоді чоловіки частіше обирають короткі програми, які дозволяють швидко здобути професійну освіту та вийти на ринок праці. В умовах війни цей вибір додатково мотивується необхідністю отримання конкретних професійних навичок або можливістю уникнути тривалого навчання.

Для вікової групи 17-20 років ситуація протилежна: тут традиційно переважають жінки. У 2019/20 навчальному році співвідношення жінок до чоловіків становило 1,092, що вказує на те, що жінок було на 9% більше, ніж чоловіків. Цей показник досяг максимуму в 2020/21 році (1,143 або на 14% більше жінок), проте в умовах війни в 2022/23 році він знизився до 1,047, тобто жінок стало більше на лише 4,7% порівняно з чоловіками. Зменшення відсоткової переваги жінок на цьому рівні можна пояснити зростанням інтересу чоловіків до здобуття повної вищої освіти, що може надавати відстрочку від мобілізації, а також забезпечувати кращі можливості для працевлаштування в умовах економічної нестабільності.

Магістратура традиційно демонструє найвищу частку жінок порівняно з іншими рівнями освіти. У 2019/20 навчальному році співвідношення жінок до чоловіків становило 1,289, що означає, що жінок було на 29% більше, ніж чоловіків.

Отже, на рівні передвищої освіти (15–17 років) переважають чоловіки, що, ймовірно, пов'язано з бажанням швидше отримати професійні навички. На рівні бакалаврату (17–20 років) і магістратури (20–22 років) традиційно більше жінок, що свідчить про їхній інтерес до ґрунтовної вищої освіти. Проте, в умовах війни спостерігається зростання частки чоловіків у бакалавраті та магістратурі, що може бути зумовлено соціально-економічними факторами та потребою уникнення мобілізації.

Регіональні особливості здобувачів вищої освіти показують важливість регіонального розподілу ЗВО для задоволення потреб економіки держави та регіонів у кваліфікованих кадрах. Це замовлення дозволяє забезпечувати конституційне право громадян на вищу освіту через укладання контрактів з регіональними закладами вищої освіти, що сприяє більшій рівноправності у доступі до освіти між регіонами [8].

Залежно від рівня урбанізації, регіони України різняться за кількістю студентів, які мають доступ до вищої освіти. Великі міські центри, такі як Київ, Харків, Львів, Одеса та Дніпро, мають значно вищу кількість аспірантів і студентів, порівняно з менш урбанізованими регіонами. Майже третина всіх аспірантів країни навчаються у Києві, що робить столицю освітнім лідером. Інші великі міста, як Харківська та Львівська області, також відіграють значну роль у наданні вищих освітніх послуг [5].

З іншого боку, сільські регіони стикаються з певними труднощами у забезпеченні доступу до вищої освіти. Це частково зумовлено недостатнім розвитком освітньої інфраструктури та обмеженими ресурсами для студентів. Сільські студенти, як правило, відчувають більше труднощів у підготовці та вступі до вищих навчальних закладів через меншу кількість доступних освітніх ресурсів порівняно з їхніми міськими однолітками [6].

Скорочення державного замовлення на підготовку фахівців відчувається особливо гостро у регіональних ЗВО, що не можуть розраховувати на значний приплив студентів, готових платити за освіту. Це створює ризик відтоку студентів до більших освітніх центрів, що загострює проблеми внутрішньої міграції та спустошення територій [6].

Такі регіональні відмінності потребують особливої уваги з боку державної політики у сфері освіти, щоб забезпечити більш рівний доступ до вищої освіти для всіх категорій населення, незалежно від їхнього місця проживання. Це включає не тільки розподіл фінансування, але й розвиток освітніх програм, спрямованих на підтримку регіональних потреб у кваліфікованих кадрах.

Аналіз даних щодо розподілу кількості студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) за регіонами України у 2020–2023 роках свідчить про значні зміни у динаміці чисельності здобувачів освіти, що безпосередньо пов'язано з соціально-економічними та військовими чинниками. Загальна кількість студентів в Україні зросла з 1 141,9 тис. осіб у 2020 році до 1 148,7 тис. осіб у 2023 році, хоча у 2021 році відбулося зниження до 1 046,7 тис. осіб. Відновлення зростання чисельності студентів у наступні роки пояснюється збільшенням попиту на вищу освіту в

Таблиця 4

Розподіл кількості студентів ЗВО за регіонами України у 2020-2023 рр. (осіб)

Регіон	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Україна	1 141 889	1 046 669	1 053 770	1 148 658
Вінницька	39 347	32 807	34 492	37 898
Волинська	20 678	19 269	23 054	28 035
Дніпропетровська	82 685	70 298	78 653	82 444
Донецька	27 457	23 932	–	–
Житомирська	22 352	17 577	18 597	21 454
Закарпатська	20 212	17 394	21 055	22 493
Запорізька	49 049	46 044	44 501	50 540
Івано-Франківська	32 206	30 184	38 034	36 610
Київська	18 798	15 883	17 507	20 868

Кіровоградська	11 626	10 181	14 614	17 270
Луганська	17 856	13 233	–	–
Львівська	95 364	90 385	97 257	108 968
Миколаївська	26 958	21 437	21 631	21 561
Одеська	75 060	67 743	71 332	75 355
Полтавська	34 019	29 895	35 038	41 174
Рівненська	24 290	18 868	21 032	26 128
Сумська	18 879	18 073	19 177	22 979
Тернопільська	28 315	26 982	31 949	37 971
Харківська	124 215	122 386	113 495	119 032
Херсонська	20 733	18 579	–	–
Хмельницька	25 308	22 252	25 195	27 109
Черкаська	32 422	28 832	30 132	32 436
Чернівецька	22 329	18 748	20 577	20 964
Чернігівська	12 976	11 917	12 523	15 941
м. Київ	258 755	253 770	263 925	281 428

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020–2023 рр [1]

умовах економічної нестабільності та впливом війни, коли навчання стає способом відстрочки від мобілізації.

Найбільшим освітнім центром залишається Київ, де у 2023 році навчається 281,4 тис. студентів, що становить близько 24,5% від загальної кількості студентів в Україні. Така висока частка студентів у столиці обумовлена наявністю провідних університетів та великим потенціалом для працевлаштування, що робить Київ привабливим освітнім центром.

Львівська область демонструє значне зростання кількості студентів, збільшившись з 95,4 тис. у 2020 році до 109 тис. у 2023 році, що складає приблизно 9,5% від загальної кількості. Зростання можна пояснити стабільною безпековою ситуацією в регіоні та переміщенням студентів із постраждалих від війни областей. Дніпропетровська область залишається важливим освітнім центром із часткою студентів, що становить близько 7,2% від загальної кількості у 2023 році, коли тут навчається 82,4 тис. студентів. Одеська область також має вагому частку студентів – 75,4 тис. у 2023 році, що становить приблизно 6,6%. Харківська область, яка історично мала значну частку студентів, скоротила чисельність із 124,2 тис. у 2020 році до 119 тис. у 2023 році, що складає близько 10,4% від загальної кількості. Зниження обумовлене активними бойовими діями та частковою евакуацією навчальних закладів.

Донецька, Луганська та Херсонська області, показують різке зниження чисельності студентів або повну відсутність даних у 2022 та 2023 роках, що пов'язано з евакуацією та неможливістю продовжувати навчальний процес. Чернігівська та Кіровоградська області показали зростання чисельності студентів до 15,9 тис. і 17,3 тис. відповідно, що складає 1,4% і 1,5% від загальної чисельності, через

внутрішню міграцію студентів у безпечніші регіони.

Скорочення державного замовлення в постраждалих регіонах обмежує можливості для регіональних ЗВО, що не можуть залучити платоспроможних студентів через нижчі доходи населення. Це стимулює відтік студентів до великих освітніх центрів, таких як Київ, Львів та Одеса, що загострює проблему внутрішньої міграції та спучошення менш урбанізованих територій.

Соціально-економічний статус студентів варіюється залежно від регіону та типу навчання. Більшість студентів (83%) на контрактній основі покладаються на фінансову підтримку батьків для оплати навчання, тоді як студенти, які навчаються на бюджетній основі, частіше походять із сімей, що не мають змоги оплачувати освіту. Відповідно, у сімей студентів-бюджетників загалом обмеженіші матеріальні можливості, що сприяє вибору професій, які забезпечують швидкий доступ до працевлаштування, а не престижні професії.

Відповідно до опитувань [2], близько 50% студентів обирають вищу освіту, щоб здобути знання та навички для кращого працевлаштування. Це говорить про прагматичний підхід до здобуття освіти, де фінансове забезпечення та майбутні можливості на ринку праці є пріоритетом. Водночас, приблизно третина студентів (30%) обирає спеціальність за особистими інтересами та престижністю, що частіше зустрічається серед студентів із вищим соціально-економічним статусом, які можуть дозволити собі вивчати напрям, не обов'язково орієнтований на негайне працевлаштування.

Фінансові труднощі є значущим фактором, що впливає на поведінку студентів. Близько 60% студентів зазначають, що не мають достатніх коштів для комфортного навчання, що зумовлює прагнення швидко працевлаштуватися або змінити

спеціальність на таку, яка більше відповідає потребам ринку праці. Такі студенти менш схильні змінювати спеціальність, адже їх часто стримує страх втратити бюджетне місце або фінансовий тиск з боку сім'ї.

Студенти, які мають фінансові труднощі, орієнтовані на здобуття «практичних» знань і вибирають університети за критеріями престижу та шансів на працевлаштування (близько 28%). У таких випадках джерела інформації про університети включають переважно університетські сайти (56%) та відгуки знайомих студентів (48%), що вказує на важливість доступу до достовірної інформації при обмежених фінансових ресурсах.

Отже, соціально-економічний статус студентів впливає на їхню поведінку, вибір навчального закладу та спеціальності, а також на мотивацію здобуття освіти [2].

Трудова зайнятість студентів є звичайною практикою, яка спостерігається протягом останніх років. Багато студентів в Україні шукають можливість поєднувати навчання з підробітком, що зумовлено як фінансовою необхідністю, так і прагненням отримати професійний досвід. Статистичні дані щодо частки працюючих студентів обмежені, однак на основі опитувань відомо, що приблизно 67% студентів старших курсів, починаючи з 18 років, вже мають підробіток. Це вказує на те, що більшість студентів старшого віку прагне заробляти під час навчання.

Таблиця 5

Оцінка кількості студентів старших 18 років та працюючих студентів в Україні у 2020-2023 роках

Показник	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Загальна кількість студентів (тис.)	1439,0	1308,0	1329,0	1355,0
Оцінка студентів старших 18 років (тис.)	978,5	797,9	717,7	653,4
Оцінка працюючих студентів старших 18 років (тис.)	655,6	534,6	480,8	437,8

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020-2023 рр. та досліджень Когут І. [2]

Орієнтовно 438 тис. студентів у 2023 році мали підробіток, що на 43 тис. осіб менше порівняно з попереднім роком.

Освітні уподобання та вибір спеціальностей за останні роки також зазнали змін. Це зумовлено, з одного боку, змінами на ринку праці, а з іншого — глобальними викликами, такими як пандемія COVID-19, яка сприяла переорієнтації на дистанційну роботу та збільшила попит на ІТ-спеціалісти та кібербезпеку. Водночас, повномасштабна війна з Росією, що розпочалася в 2022 році, кардинально змінила пріоритети у бік спеціальностей, пов'язаних з національною безпекою та обороною (таблиця 6).

Протягом 2000-2023 років у сфері освіти в Україні спостерігається стабільна популярність де-

яких традиційних спеціальностей, зокрема управління і адміністрування, освіта та педагогіка, а також охорона здоров'я. Незважаючи на загальні зміни уподобань, ці напрямки залишаються лідерами за кількістю студентів. Зокрема, спеціальність «управління та адміністрування» продовжує залучати значну кількість студентів, з ростом від 145,3 тисяч у 2020 році до 147,6 тисяч у 2023 році. Цей напрямок традиційно користується великим попитом через широкі можливості використання навичок у різних секторах економіки. Освіта і педагогіка також показують зростання зацікавленості, збільшивши кількість студентів з 133,3 тисяч у 2020 році до 143,3 тисяч у 2023 році. Це свідчить про збільшену потребу у вчителях та освітніх працівниках, особливо в контексті оновлення освітніх програм та методик.

Таблиця 6

Зміна популярності спеціальностей за роками

Показник	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Освіта/педагогіка	133,3	128,6	125,1	143,3
Культура і мистецтво	49,5	46,0	49,5	50,2
Гуманітарні науки	47,7	49,9	45,9	46,1
Богослов'я	0,6	1,0	1,2	1,2
Соціальні та поведінкові науки	64,1	65,8	67,8	82,6
Журналістика	13,5	14,5	13,2	12,8
Управління та адміністрування	145,3	134,7	135,9	147,6
Право	86,5	80,2	79,5	83,8
Біологія	5,1	5,2	5,0	4,8
Природничі науки	17,7	17,4	18,7	19,6
Математика та статистика	5,5	5,9	6,0	6,6
Інформаційні технології	89,1	92,7	102,6	108,2
Механічна інженерія	29,6	23,9	25,4	30,9
Електрична інженерія	29,7	24,1	24,3	29,4
Автоматизація та приладобудування	16,1	14,3	15,1	10,1
Хімічна та біоінженерія	8,5	8,5	8,4	5,6
Електроніка та телекомунікації	12,8	10,5	11,1	22,6
Виробництво та технології	32,5	23,4	24,3	30,7

Архітектура та будівництво	41,1	34,5	37,2	43,8
Аграрні науки та продовольство	50,6	41,5	42,6	50,8
Ветеринарна медицина	9,2	7,7	8,4	7,2
Охорона здоров'я	93,7	82,2	77,8	71,7
Соціальна робота	10,0	9,3	11,4	11,9
Сфера обслуговування	35,9	27,2	25,2	22,9
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	0,7	0,9	1,8	2,7
Цивільна безпека	13,3	13,5	18,0	19,8
Транспорт	51,0	42,5	38,0	40,3
Публічне управління та адміністрування	16,8	17,0	12,7	16,1
Міжнародні відносини	22,2	22,5	21,0	21,8
Усього	1 131,2	1 045,3	1 052,9	1 148,2

Примітка: складено на основі ДССУ за 2020-2023 рр [1]

Також спостерігається зростання інтересу до ІТ-спеціальностей з 89,1 тисячі студентів у 2020/21 навчальному році до 108,2 тисячі у 2023/24. Водночас, спостерігається зниження числа студентів на медичних спеціальностях, що може бути пов'язане з високим рівнем стресу та емоційного вигорання під час пандемії, яке знизило привабливість цієї професії.

На фоні війни відбулося значне зростання інтересу до спеціальностей, що стосуються національної безпеки, зокрема до військових наук і цивільної безпеки, де кількість студентів зросла з 0,7 тисячі у 2000 році до 2,7 тисячі у 2023 році, і з 13,3 тисячі до 19,8 тисячі відповідно, що відображає зростання попиту на фахівців у цих галузях на фоні війни.

Проте, в охороні здоров'я спостерігається спад, де кількість студентів зменшилася з 93,7 тисяч у 2020 році до 71,7 тисяч у 2023 році. Це може бути пов'язано з високим рівнем стресу та емоційного вигорання, яке стало виразнішим під час пандемії.

Серед найменш популярних спеціальностей можна виділити такі, як богослов'я та біологія, де кількість студентів становить лише 1,2 та 4,8 тисяч у 2023 році відповідно. Ці напрямки не приваблюють багато студентів, ймовірно через обмежені перспективи зайнятості в цих галузях в Україні.

Вплив зовнішніх факторів на соціально-демографічні зміни студентів за останні роки визначають і напрями подальшого розвитку системи вищої освіти загалом. Найбільшими зовнішніми факторами, що кардинально вплинули на систему вищої освіти в Україні та на студентів, стали пандемія COVID-19 та повномасштабна війна з Росією, яка розпочалася у 2022 році.

Перед пандемією більшість українських викладачів та студентів мали обмежений досвід роботи в онлайн-форматі. За результатами опитування, 61% респондентів використовували онлайн-інструменти лише інколи або певні їх елементи, 23% взагалі не мали досвіду роботи онлайн, і лише 14% постійно працювали в цьому форматі до карантину. Це свідчить про низьку загальну підготовленість системи освіти до переходу на повноцінне дистанційне навчання, що стало значним викликом для багатьох вишів [11].

Попри ці труднощі, під час пандемії більшість викладачів і студентів адаптувалися до нових умов навчання. За результатами опитування, 69% респондентів заявили, що були підготовлені до переходу в онлайн-формат, тоді як 19% відчували недостатню підготовленість. Це демонструє досить швидку адаптацію освітянської спільноти до нових умов, незважаючи на відсутність попереднього досвіду.

Рівень задоволеності студентів якістю онлайн-освіти також вартий уваги. Опитування студентів Національного авіаційного університету в квітні 2020 року показало, що 38% студентів були задоволені загальним рівнем освіти, хоча і зазначали деякі проблеми. 27% студентів були задоволені повністю, 15% висловили незадоволення, а 7% були абсолютно незадоволені якістю онлайн-навчання. Загалом, понад 70% студентів висловили позитивну оцінку онлайн-освіти, хоча вказували на труднощі, зокрема з відсутністю живого спілкування і взаємодії з викладачами [11].

Якщо пандемія змінила підхід до освіти, то війна в Україні стала справжнім демографічним викликом. На жаль, офіційної статистики за 2024 рік щодо кількості українських студентів, які вступили до вищих навчальних закладів, поки немає. Аналіз експертних видань показує, що станом на початок 2024 року близько 450 тисяч українських студентів навчаються за кордоном. Ця цифра корелює з даними Cedos за 2022 рік, згідно з якими 665 тисяч студентів та учнів шкіл, що становить 16% від загальної кількості, виїхали з України. Такий значний відтік студентської молоді є наслідком як пандемії, так і повномасштабної війни з Росією, яка вплинула на безпекову ситуацію в країні та змусила багатьох студентів шукати можливості для навчання за кордоном [4].

Що стосується географічного розподілу українських студентів за кордоном, експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС) зазначають, що станом на січень 2024 року найбільша їх частка навчається у Німеччині (42%) та у Франції (17%) [4].

За даними інтерв'ю з представниками Міністерства освіти і науки можна зробити висновок, що війна значно вплинула на рішення українських випускників щодо місця навчання. Зокрема, приблизно 2% абітурієнтів із високими балами, які мали можливість вступити на бюджетні місця в

українських вишах, відмовилися від цього, скоріш за все надавши перевагу закордонним університетам. Ці абітурієнти, як правило, не вступали до українських вишів навіть на контрактну форму навчання, що дозволяє припустити їхній виїзд за кордон для здобуття освіти. Цей відтік найкращих за результатами абітурієнтів не є критичним для системи, але відображає нові тенденції, що викликають занепокоєння [3].

Інша особливість останніх років полягає в тому, що багато студентів, залишаючись за кордоном через воєнні обставини, продовжують навчатися в українських університетах дистанційно. Це особливо стосується студентів з регіонів, що перебувають під постійною загрозою обстрілів, зокрема студентів ЗВО Харківської області. Така форма навчання дозволяє їм підтримувати зв'язок з українською системою освіти, хоча фізично вони можуть бути поза межами країни. У цьому контексті дистанційна освіта вітчизняних вишів відіграє важливу роль, допомагаючи студентам продовжувати навчання, не втрачаючи зв'язок із рідною країною [3].

Водночас Міністерство зазначає, що для багатьох українських випускників атестат про завершення 11 класів в Україні не є достатнім для вступу до університетів у Європі, адже більшість країн має 12-річну шкільну систему. Це означає, що деякі українські студенти, навіть перебуваючи за кордоном, змушені проходити додаткові курси для отримання права вступу до іноземних вишів. Таким чином, хоча виїзд абітурієнтів за кордон є помітним явищем, багато з них залишаються пов'язаними з українською освітньою системою через різні форми навчання або підготовчих курсів [3].

Отже, пандемія змусила заклади вищої освіти оперативно перейти на дистанційне навчання, що виявило проблеми з технічною підготовленістю та доступом до цифрових ресурсів. Це викликало необхідність швидкої адаптації до нових умов навчання, що стало випробуванням як для викладачів, так і для студентів. Війна 2022 року ще більше ускладнила ситуацію, призвівши до масового переміщення студентів і викладачів, руйнування інфраструктури освітніх закладів, а також зміни освітніх пріоритетів, зокрема підвищення інтересу до спеціальностей, пов'язаних з національною безпекою та кібербезпекою.

Висновки та пропозиції. Аналіз соціально-демографічних характеристик студентства в Україні за період з 2019 по 2023 рік вказує на суттєві зміни в віковій, гендерній та регіональній структурах студентської популяції. Зокрема, відзначається тенденція до зменшення загальної чисельності студентів: якщо в 2019 році кількість студентів складала 1 млн 439 тисяч, то у 2023 році вона знизилася до 1 млн 355 тисяч осіб. Цей спад частково пов'язаний з наслідками війни та соціально-економічними трансформаціями, які відбулися в країні. Одним із важливих аспектів є зміна вікової структури студентства. Починаючи з 2022 року, коли відбувся різкий стрибок чисельності студентів старших вікових груп, зокрема тих, хто обирає освіту як спосіб

відстрочки від мобілізації, частка студентів віком 30-60 років збільшилася з 6% у 2020 році до 12% у 2023 році. Це свідчить про соціально-економічні зміни, що вплинули на вибір освітніх шляхів населення. Зміни у соціально-економічному статусі студентів також позначаються на їхніх виборах спеціальностей та форм навчання. Традиційно попит на спеціальності, пов'язані з управлінням та педагогікою, залишався високим, однак спостерігається зростання інтересу до спеціальностей у сфері інформаційних технологій. Кількість студентів за цією спеціальністю зросла з 90 тисяч у 2020 році до 108 тисяч у 2023 році. Гендерний аналіз студентства також показує певні тенденції. Зокрема, на рівні передвищої освіти кількість чоловіків є більшою, тоді як на бакалавраті та магістратурі спостерігається переважання жінок. Водночас війна призвела до вирівнювання гендерного співвідношення серед студентів, що пов'язано з можливістю отримати відстрочку від мобілізації.

Що стосується регіональних відмінностей, Київ залишається основним освітнім центром, приймаючи близько 25% всіх студентів України. Окрім Києва, великі концентрації студентів спостерігаються в Харківській, Донецькій та інших великих містах. Однак війна спричинила значні втрати студентів з Донецької та Луганської областей, що зумовило масову міграцію студентів у більш безпечні регіони.

Зовнішні чинники, такі як пандемія COVID-19 та війна, значно вплинули на соціально-демографічні характеристики студентства. Пандемія змусила перейти до дистанційного навчання, що реформувало підходи до освіти, а війна, в свою чергу, кардинально змінила освітню систему, зокрема через зростання кількості студентів, які обрали спеціальності, пов'язані з військовими науками та цивільною безпекою.

Для забезпечення подальшого розвитку соціально-демографічних характеристик студентства в Україні необхідно адаптувати освітню політику до змін у віковій та соціально-економічній структурі студентства. Важливо сприяти розвитку гнучких форм навчання, забезпечувати рівний доступ до освіти для студентів різного віку, підтримувати регіональні заклади освіти та збільшувати кількість бюджетних програм у менш урбанізованих регіонах. Окрім того, для покращення технічної підготовки студентів необхідно розширювати доступ до цифрових ресурсів та сприяти розвитку дистанційного навчання. В умовах війни та в поствоєнний період важливо зберігати і підтримувати інтерес до спеціальностей, пов'язаних з національною безпекою.

Список літератури

1. Вища та фахова освіта. Державна служба статистики України, 2024. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>
2. Когут І. Соціально-економічний портрет студентів: результати опитування. Cedoss, 2016. URL: <https://cedoss.org.ua/researches/sotsialno->

ekonomichniy-portret-studentiv-rezultaty-opytuvannya/

3. Кух О. Скільки цьогорічних абітурієнтів обрали закордонні виші і чи можна говорити про "відтік мізків". 24ya, 2024. URL: https://24tv.ua/education/viyizd-studentiv-za-kordon-skilki-vstupilo-inozemni-vishi-2024_n2681668

4. Попко В. Повернути майбутнє: місія здійснена. Як закладам вищої освіти повернути студентів. Інтерфакс, 2024. URL: <https://interfax.com.ua/news/blog/1023998.html>

5. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2021 рік / За заг. ред. С. Квіта. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2022, 232 с.

6. Самохін І. Шкільна карта України. Cedos, 2024. URL: <https://cedos.org.ua/edustat/graph/>

7. Сидоренко Т., Сидоренко А. Distance learning: The view of students and teachers. Scientific journal Library Science Record Studies Informology, 2022. URL: <https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2022.257339>

8. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf>

9. Стрельнікова І.М., Кришталь В.Є. Гендерні особливості адаптації студентів в умовах дистанційного навчання. У Гендер. Екологія. Здоров'я: VII Міжнародна науково-практична конференція. Харків: ХНМУ, 2021, с. 130–131.

10. Шпарик О. Європейська освіта в умовах дистанційного формату: теоретичний аспект. Науково-педагогічні студії, 2024, №5(5), 81-96. URL: <https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-81-96>

11. Stukalo N., Simakhova A. COVID-19 Impact on Ukrainian Higher Education. Universal Journal of Educational Research, 2020, 8(8), 3673-3678. URL: <https://www.hrpub.org/download/20200730/UJER46-19591379.pdf>